

Beyaz Yaka Çalışanların Yapay

Zekâ Karşısındaki İş Güvencesizliği: Dijital Yetkinlik Bir Çözüm mü?

1.Ömer Karademir¹

Özet

Bu çalışma, yapay zekâ temelli teknolojik dönüşümün en çok etkilemesi beklenen beyaz yakalıların mesleki gelecek algılarını nasıl etkilediğini ve dijital teknolojiye adaptasyon becerilerinin bu süreçte oynadığı kritik rolü anlama ihtiyacından doğmuştur. Bu doğrultuda çalışmada, beyaz yakalı çalışanların yapay zekâ teknolojilerine ilişkin farkındalıklarının iş güvencesi algılarına etkisi ve bu ilişkide dijital yetkinliklerin rolü incelenmiştir. Araştırma, yapay zekâ farkındalığının iş güvencesi algısı üzerindeki potansiyel etkisini Kaynakların Korunumu Teorisi çerçevesinde ele almıştır. Nicel araştırma yöntemi ve kesitsel desenin kullanıldığı bu çalışmada, Kastamonu'da farklı sektörlerde görev yapan 1043 beyaz yakalı çalışandan kolayda örneklem tekniğiyle toplanan veriler analiz edilmiştir. Veri toplama aracı olarak ATYZRA Farkındalık, İş Güvencesi ve Dijital Yetkinlik ölçekleri kullanılmış; hipotezler korelasyon, regresyon, aracılık analizleri ve farklılık testleri ile sınanmıştır. Analizler sonucunda, beyaz yakalıların yapay zekâ farkındalık düzeyleri yükseldikçe iş güvencesi algılarının anlamlı ve negatif yönde azaldığı tespit edilmiştir. Öte yandan, dijital yetkinliklerin iş güvencesi algısını pozitif yönde güçlendirdiği ve yapay zekâ farkındalığının olumsuz etkisini kısmen yumuşatan zayıf ancak istatistiksel olarak anlamlı bir aracı rol üstlendiği belirlenmiştir. Bu bulgular, teknolojik değişim dönemlerinde çalışanların psikolojik refahını korumak ve iş güvencesizliği algısını azaltmak için dijital yetkinlik gelişimine stratejik yatırım yapılmasının önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beyaz Yakalılar, Yapay Zekâ, İş Güvencesi, İş Güvencesizliği, Dijital Yetkinlikler.

Job Insecurity of White-Collar Workers in the Face of Artificial Intelligence: Is Digital Competence a Solution?

Abstract

This study arose from the need to understand how artificial intelligence (AI)-based technological transformation affects white-collar workers' perceptions regarding their professional future and their digital adaptation skills' critical role in this process. Accordingly, the study examined the impact of white-collar workers' awareness of artificial intelligence technologies on their perceptions of job security and the role of digital competencies in this relationship. The research addressed the potential impact of AI awareness on perceptions of job security within the framework of Resource Conservation Theory. Using a quantitative research method and a cross-sectional design, this study analyzed data collected from 1,043 white-collar workers across various sectors in Kastamonu, employing a convenience sampling technique. The ATYZRA Awareness, Job Security, and Digital Competence scales were used as data collection tools; hypotheses were tested using correlation, regression, mediation analyses, and difference tests. The analyses revealed that as white-collar workers' awareness of artificial intelligence increased, their perceptions of job security decreased significantly. On the other hand, it was determined that digital competence strengthened the perception of job security and played a weak but statistically significant mediating role, partially mitigating the negative effect of artificial intelligence awareness. These findings highlight the importance of strategic investment in digital competency development to protect employees' psychological well-being and reduce perceptions of job insecurity during periods of technological change.

Keywords: White Collar Workers, Artificial Intelligence, Job Security, Job Insecurity, Digital Competencies.

Başvuru/Submitted: 11/01/2026

Kabul/Accepted: 21/01/2026

Yayın/Online Published: 20/02/2026

Atıf/Citation: Karademir, Ö. (2026). Beyaz yaka çalışanların yapay zekâ karşısındaki iş güvencesizliği: Dijital yetkinlik bir

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye, okarademir@kastamonu.edu.tr.

Teknolojik devrimler tarihsel süreç içinde üretim biçimlerini, iş yapılarını kökten değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Bu dönüşümün ve değişimin en çok hissedildiği devrimlerden biri sanayi devrimidir. Makinelerin üretimde güç kazanması ile birlikte başlayan sanayi devrimiyle kas gücüne dayalı iş gücü büyük ölçüde emilimine edilmiştir (Min ve ark., 2019, s. 400).

Günümüzde benzer bir teknolojik devrim sürecinde olduğumuz iddia edilmektedir. Yapay zekâ (YZ) günümüzde, akıllı makineler ve araçlar geliştirerek küresel çapta bir devrim yaratan bilgisayar bilimi veya veri biliminde büyüyen teknolojilerden biridir (Garg, 2021, s. 7). Yapay zekâ, normalde insan zekâsının alanına giren; doğal dili anlama, kalıpları ayırt etme, rasyonel kararlar alma ve deneyimlerden öğrenme gibi karmaşık işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış hesaplama algoritmalarını ifade eden genel bir çatı kavramdır (Banh ve Strobel, 2023, s. 3). 1950'lerde insan zekâsını modelleyen sistemler olarak kavramsallaştırılan yapay zekâ yöntemleri, teknolojik ilerlemelerle birlikte zamanla önemli ölçüde değişmiştir (Garg, 2021, s. 4). Günümüzde, veriden öğrenmeyi temel alan makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi daha esnek ve güçlü yöntemlerle ilerleyen yapay zekâ araştırmaları, insan beyninin işleyişine benzer şekilde öğrenme ve karar verme süreçlerini taklit etmeyi amaçlamaktadır (Garg, 2021, s. 4; Haenlein ve Kaplan, 2019, ss. 5-13; Sarker, 2021).

Yapay zekâ teknolojisinin insan emeğinin yerine ikame etme potansiyeli ile birlikte iş süreçlerine entegrasyonu, küresel işgücü piyasasında köklü bir paradigma değişimini tetiklemekte ve geleneksel istihdam yapılarını zorunlu bir dönüşüme sevk etmektedir (Hui ve ark., 2024, s.1). Sanayi Devriminde yaşanan otomasyon süreci, genel olarak fiziksel emek gerektiren mavi yakalı işleri üretimden elerken (Chelliah, 2017, s. 1); yeni bir teknolojik devrim olarak adlandırılan yapay zekânın, bu kez doğrudan insanın entelektüel emeğini hedef

alması, zihinsel emek gerektiren iş ve meslekleri ise dönüştürüp değiştirmesi beklenmektedir (Ghislieri ve ark., 2018, s. 2; Molino ve ark., 2020, s. 1).

Yakın zamana kadar, otomasyonun sınırlarının belirli görev türlerini kapsamadığı yönünde yaygın bir kanı mevcuttu. Özellikle el becerisi gibi ince motor yetenekleri gerektiren rutin dışı manuel görevler ile soyut düşünme, yaratıcılık ve sosyal zekâ gibi yetkinliklere dayanan rutin dışı bilişsel görevlerin, doğaları gereği otomasyona dirençli olduğu ve yalnızca yüksek vasıflı insan emeğiyle gerçekleştirilebileceği varsayılmaktaydı (Acemoglu ve Restrepo, 2020, ss. 14-19; Georgieff ve Hye 2022, s. 2). Ancak yapay zekâ teknolojileri, yalnızca rutin iş süreçlerini değil, aynı zamanda daha karmaşık bilişsel görevleri de otomatikleştirme kapasitesini hızla geliştirmektedir (Dahlin, 2024, s. 2-3). Pennsylvania Üniversitesi ve OpenAI iş birliğiyle yürütülen bir çalışma, yıllık geliri 80.000 ABD Doları sınırına kadar olan yüksek vasıflı beyaz yakalı profesyonellerin, yapay zekâ kaynaklı işgücü otomasyonundan en yüksek düzeyde etkilenme olasılığı taşıdığını ortaya koymuştur (Talmage-Rostron, 2025). Bu bulgular, yapay zekâ riskinin yalnızca düşük vasıflı işlerle sınırlı kalmayıp, belirli bir gelir düzeyine sahip eğitilmiş meslek gruplarını da kapsayacak şekilde genişlediğini gösteren önemli bir demografik kaymayı işaret etmektedir. Bu durum, özellikle beyaz yakalı çalışanlar tarafından yürütülen pek çok görevi yapay zekâyâ karşı kırılgan hâle getirerek, iş güvencesini riske atmaktadır (Chelliah, 2017, s. 2; Dahlin, 2024, ss. 2-3). Çalışmalar, yapay zekâ destekli teknolojilerin gelecek 15 yıl içinde mevcut mesleklerin önemli bir kısmının yerini alabileceğini öngörmektedir (Fatun ve Pazour, 2021, s. 38). Bu tür dinamikler, çalışanların gelecekteki istihdam beklentileriyle ilgili belirsizliği artırarak yapay zekâyı bir kaygı ve güvensizlik konusu haline getirmektedir (Wang ve Wang, 2022, s. 621; Zhao ve Wu, 2025, s. e303). Nitekim, İtalya'da yapılan bir çalışma, beyaz yakalıların iş kaybetme riskini teknolojik gelişmelere ayak uyduramamaya bağladığını ve mevcut işlerinin geleceği konusunda endişe taşıdıklarını göstermiştir (Chiarini ve ark., 2024). Bu bağlamda bu

çalışmanın temel amacı, beyaz yakalı çalışanların yapay zekâ farkındalıklarının iş güvencesi algıları üzerindeki potansiyel etkisini incelemektir.

Literatürde iş güvencesizliğinin öncülleri arasında teknolojik gelişmelerin yer aldığı bilinmektedir (Jiang ve ark., 2021, s. 108; Shoss, 2017, s. 1913). Özellikle, yapay zekâ destekli teknolojilerin insan emeğinin yerine ikame etme potansiyelinin artması, sorumlulukları konusunda belirsizlik hisseden ve gelecekteki işlerinde zorluklarla karşılaşacaklarını öngören çalışanlar arasında kaygıya yol açabilir (Zhao ve Wu 2025, s. e303). Bu bağlamda, çalışmamız Kaynakların Korunumu Teorisine (Conservation of Resources Theory) dayanmaktadır (Hobfoll ve ark., 2018, s. 104). Bu teoriye göre, çalışanların yapay zekâyı mevcut işlerini yerine getirmek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetenekleri işlevsiz kılacak bir tehdit olarak algılamaları, onların işlerinin geleceği ile ilgili güvensizlik hissetmelerine ve kaygı duymalarına neden olabilir (Kim ve Kim, 2024, s. 3). Bu bilgiler ışığında, beyaz yakalıların yapay zekâ farkındalıklarının, iş güvencesine algıları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu varsaymaktayız. İş güvencesizliğinin çalışanların psikolojik sağlık ve performansı üzerinde olumsuz sonuçları (De Witte ve ark., 2016, s. 18-19; Mikucka ve ark., 2025, s. 68) göz önüne alındığında bu çalışmanın hedeflediği sonuçları itibarıyla, çalışanların psikolojik sağlığını ve örgütsel bağlılığını korumaya yönelik önlemlerin alınmasına zemin hazırlaması beklenmektedir.

Öte yandan, yapay zekanın teknolojik dönüşümünün “önceki dönüştürücü teknoloji dalgalarından ayrılan yeni zihniyetler ve yetenek setleri” talep etmesi nedeniyle (Fitzgerald, 2014, s. 6), dijital yetkinlik ve bu bilginin özgün bağlamlarda pratiğe dökülme kabiliyeti kritik bir öneme ulaşmıştır (Kohtamäki ve ark., 2020, s. 2). Dijital yetkinlik, bireyin dijital teknolojilerden etkin ve verimli bir biçimde faydalanabilmesi için sahip olması gereken bilgi ve becerileri ifade eder (Mungra ve ark., 2024, s. 48). Bu yetkinlikler, teknik beceriler, bilgi yönetimi, iletişim ve problem çözmeyi kapsayarak, bireylerin ve kuruluşların yapay zekâ

odaklı dönüşümlerde yol almalarına yardımcı olan kritik kaynaklar olarak görülmektedir (Santana ve Díaz-Fernández, 2023, s. 1974-1975). İlgili çalışmalar, dijital yetkinliklerin, bireylerin baskıya direnmelerine yardımcı olan önemli bir kişisel psikolojik kaynak işlevi gördüğünü göstermektedir (Bellini ve ark., 2016). Çalışanların dijital yetkinliklerinin artması, teknolojik değişim süreçlerine daha etkin bir şekilde uyum sağlamalarına olanak tanımakta; bu durum, teknolojiyi bir tehdit olarak algılama ihtimallerini azaltarak iş güvencesi algılarını güçlendirmektedir (Kemer ve Kırıcı Tekeli, 2023, s. 925; Noori ve Meshkat Zakeri, 2021, s. 151). Bu çerçevede, çalışmanın diğer bir temel varsayımı, yapay zekâ teknolojilerinin yarattığı belirsizlik ortamında, çalışanların dijital yetkinliklerinin psikolojik bir kaynak olarak iş güvencesi algılarını koruyucu bir rol üstleneceğidir.

Literatür incelendiğinde, teknoloji kabulü ve farkındalığının bireysel özelliklerden bağımsız olmadığı görülmektedir (Venkatesh ve ark., 2003). Özellikle yapay zekâ ekseninde yürütülen araştırmalar; yaş, eğitim düzeyi ve deneyim gibi demografik değişkenlerin, yeni teknolojilere yönelik algı ve farkındalık üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır (Akyazı, 2023, s. 2014-2016). Örneğin; Babu ve Vasumathi (2023, s. 39), bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı bir sektörde çalışanlar üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada, 30 yaşın altındaki ve beş yıldan daha az mesleki deneyime sahip bireylerin, yapay zekâ uygulamalarını araştırma ve bu uygulamaları iş süreçlerine etkili biçimde entegre etme konusunda daha yüksek motivasyona sahip olduklarını ortaya koymuşlardır. Sağlık sektöründe yapılan bir başka çalışmada ise erkek çalışanların, kadın çalışanlara oranla yapay zekâ konusunda daha kapsamlı bilgi birikimine ve daha olumlu bir tutuma sahip oldukları gösterilmiştir (Serbaya ve ark., 2024, s. 269). Benzer şekilde, Moravec ve arkadaşlarının (2023, s. 368) 1041 katılımcı ile gerçekleştirdikleri ve sosyo-demografik faktörlerin yapay zekâ (YZ) farkındalığı üzerindeki etkisini inceledikleri araştırmada, YZ farkındalığının cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi gibi değişkenlerle anlamlı düzeyde ilişkili olduğu ortaya

konulmuştur. Bu bulgulardan hareketle, mevcut çalışmada da beyaz yakalı çalışanların demografik özelliklerinin yapay zekâ farkındalıkları üzerinde anlamlı farklılıklar yaratacağı öngörülmektedir.

Tüm bu açıklamalar ışında bu çalışmanın temel amacı, beyaz yakalı çalışanların yapay zekâ farkındalıklarının iş güvencesi algıları üzerindeki etkisini ampirik olarak incelemektir ve dijital yetkinliğin, yapay zekâ algısı ile iş güvencesi algısı arasındaki ilişkide üstlendiği aracı rolü ortaya koymaktır. Böylece çalışmanın, yapay zekâ teknolojilerinin getirdiği paradigma değişiminin ortasında, beyaz yakalı çalışanların iş güvencesi algılarını ve bu algıları yönetmede dijital yetkinliklerin rolünü anlamak gibi güncel ve acil bir ihtiyaca cevap vermesi beklenmektedir. Ayrıca literatürde bu üç değişkeni bir arada inceleyen çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yönü ile bu çalışma literatüre önemli bir katkı sunabilir. Bu doğrultuda çalışma; giriş bölümünün ardından ilgili literatürü kapsamlı bir biçimde ele almaktadır. Devam eden bölümlerde araştırmanın metodolojisi, örneklem grubu ve veri toplama araçlarına ilişkin detaylara yer verilmiştir. Son bölümde ise elde edilen bulgular analiz edilerek tartışılmakta; teorik ve pratik çıkarımlar ışığında gelecek araştırmalar için çeşitli öneriler sunulmaktadır.

Kavramsal Çerçeve

Yapay Zekâ

Genel bir çatı kavram olan yapay zekâ, normalde insan zekâsının alanına giren; doğal dili anlama, kalıpları ayırt etme, rasyonel kararlar alma ve deneyimlerden sonuç çıkararak öğrenme gibi karmaşık işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış farklı hesaplama algoritmalarını ifade eder (Banh ve Strobel, 2023, s. 3). Yapay zekâ, makinelerin insan zekâsına has bir yeti olan öğrenme ve karar verme süreçlerini taklit etmeyi amaçlayan disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. İlk olarak 1950'lerde insan zekâsını modelleyen sistemler olarak kavramsallaştırılan yapay zekânın yöntemleri teknolojiye paralel olarak

zamanla önemli ölçüde değişmiştir (Garg, 2021, s. 4). Başlarda katı sembolik ve kurallara dayalı sistemler hâkimken, günümüzde yapay zekâ araştırmaları ve uygulamaları, veriden öğrenmeyi temel alan makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi daha esnek ve güçlü yöntemlerle ilerlemektedir (Haenlein ve Kaplan 2019, s. 5-13).

Makine öğrenmesi, algoritmaların açıkça programlanmaya gerek duymaksızın, doğrudan veriden öğrenerek zamanla performanslarını otonom bir şekilde artırma kabiliyetini ifade eden bir yapay zekâ alt dalıdır. Bu çerçevede derin öğrenme ise, makine öğrenmesi şemsiyesi altında yer alan daha özelleşmiş bir yaklaşım olarak konumlandırılır. Temelini yapay sinir ağlarının oluşturduğu derin öğrenme, verilerin çok katmanlı ve akıllı bir biçimde analiz edilerek karmaşık örüntülerin ortaya çıkarılmasına olanak tanır (Sarker, 2021). Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme temelli algoritmalar kullanarak insan beyninin işleyişine benzer bir şekilde, özellikle bir insanın bir problemi çözmeye çalışırken öğrenme, karar verme ve çalışma şekline benzer şekilde hareket eder (Garg, 2021, s. 4).

İş Güvencesi ve Güvencesizliği

Literatürde iş güvencesinin farklı şekillerde kavramlaştırıldığı görülmektedir. Meltz (1989, s. 149), iş güvencesini genel olarak bir bireyin kıdem, ücret, emeklilik hakları vb. açısından herhangi bir azalma olmaksızın aynı kuruluşa çalışmaya devam etmesi olarak tanımlar. Benzer şekilde, Herzberg (1968) iş güvencesini, bir kuruluşun çalışanlarına istikrarlı istihdam sağlama derecesi olarak tanımlar. Bu tanımlarda iş güvencesi bireysel algılardan çok, kurumsal düzeyde sağlanan istihdam istikrarı olarak ele alınmaktadır. Probst (2003, s. 452) ise iş güvencesini, kişinin mevcut işinin istikrarlı bir şekilde devam edeceğine dair algısı olarak tanımlar ve iş güvencesinin esasen küresel bir yapı olduğunu öne sürer. Bireyin iş güvencesi algısının hem işinin devamlılığından hem de işinin arzu edilen özelliklerinin istikrarından etkilenebileceği kabul edilir ve iş güvencesizliğinin, bireyin işinin geleceğinin istikrarsız veya risk altında olduğu algılandığında ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. İş güvencesi, iş

güvencesizliğinden iş güvencesine doğru bir süreklilik içinde varlığını sürdürür ve çalışanlar, işlerinin sürekliliği ve istikrarının tehdit altında olmadığını algıladıklarında iş güvencesi yaşarlar (Shoss, 2017, s. 1915). Bu çalışmada da iş güvencesi ve güvencesizliği benzer kavramsal çerçevede ele alınarak incelenmektedir.

İş güvencesizliğinin öncülleri arasında örgütsel değişim, ekonomik durgunluklar, otomasyon ve yapay zekâ gibi teknolojik gelişmeler ve güvencesiz istihdam düzenlemeleri yer alır (Jiang ve ark., 2021, s. 108; Shoss, 2017, s. 1913). İş güvencesizliğinin çalışanlar üzerindeki etkilerini inceleyen meta-analizler ve boylamsal araştırmalar ise, bu durumun tutarlı bir şekilde olumsuz sonuçlarla ilişkilendirildiğini ortaya koymaktadır. Söz konusu olumsuz sonuçlar, daha düşük zihinsel ve fiziksel sağlık düzeylerini (Mikucka ve ark., 2025, s. 68), yükselen psikolojik sıkıntıyı (Rönblad, 2019, s. 429), azalan iş tatminini, örgütsel bağlılıkta düşüşü ve iş performansında bozulmayı kapsamaktadır (De Witte ve ark., 2016, ss. 18-19; Sverke ve ark., 2002, s. 254).

Dijital Yetkinlik

Çalışma hayatı söz konusu olduğunda yetkinlik, bir bireyin taşıdığı iş ile ilgili yeteneklerin, bilginin ve becerilerin bir kombinasyonu olarak açıklanabilir (Murawski ve Bick, 2017, s. 723). Teknolojik ilerlemelerin her bir evresi, işgücünden beklenen yetkinlikleri köklü biçimde dönüştürmüş ve yeniden tanımlamıştır. Dijital dönüşümün, önceki dönüştürücü teknoloji dalgalarından ayrılan yeni zihniyetler ve yetenek setleri talep etmesi nedeniyle dijital bilgi ve bunun pratiğe dökülme kabiliyeti kritik bir öneme ulaşmıştır (Fitzgerald, 2014, s. 6; Kohtamäki ve ark., 2020, s. 2). Dijital dönüşüm kurumları, hem teknik altyapı hem de kurumsal strateji yönlerini eş zamanlı olarak geliştirmeye mecbur bırakmaktadır. Bu bağlamda, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü, sadece uygun dijital araçların entegrasyonuna değil, aynı zamanda bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanacak işgücünün yetkinliklerinin

artırılmasına da bağlıdır (Blanka ve ark., 2022, s. 2). Bu durumun doğal bir sonucu olarak, çalışan seviyesinde belirli dijital yetkinliklerin geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmektedir

Avrupa Komisyonunun vatandaşlar için geliştirdiği Dijital Yetkinlik Çerçevesi (DigComp), dijital yetkinliğin ne olduğuna dair ortak bir anlayış sunar. Söz konusu kavramsal çerçeve, dijital yetkinlikleri beş ana eksenle ele almaktadır. Bu eksenler sırasıyla şunlardır: (1) Bilgi ve Veri Okuryazarlığı, ki bu, dijital bilgi ve verilerin etkin bir şekilde bulunması, elde edilmesi, depolanması ve yönetilmesinin yanı sıra, kaynağın uygunluğunu ve içeriğin geçerliliğini değerlendirme yeteneğini ifade eder; (2) İletişim ve İş Birliği, dijital teknolojiler vasıtasıyla diğer bireylerle etkileşim kurma, iletişim sağlama, iş birliği yapma ve çevrimiçi kimliği yönetme becerilerini kapsar; (3) Dijital İçerik Oluşturma, dijital materyallerin üretilmesi, düzenlenmesi ve geliştirilmesi ile lisanslama ve telif haklarına riayet etme yetkinliğini içerir; (4) Güvenlik, cihazların, verilerin ve kişisel gizliliğin korunmasına yönelik yetenekleri ifade eder; ve son olarak (5) Problem Çözme, dijital ortamlarda ortaya çıkan ihtiyaçları ve sorunları tespit ederek bunlara çözüm üretme becerisini içerir (Vuorikari ve ark., 2016, s. 4). Bu dijital yetkinlik çerçevesi vatandaşlar için genel bir çerçeve çizse de özel olarak çalışanların dijital yetkinliklerine odaklanmaz. Vieru (2015, s. 6718) dijital yetkinliği örgüt bağlamında ele almış ve dijital yetkinliği iş ile ilgili sorunları araştırmak, çözmek ve belirli bir organizasyonel bağlamda organizasyonel uygulamalara katılırken iş birliğine dayalı bir bilgi birikimi geliştirmek için dijital bilgileri analiz etmek, seçmek ve eleştirel olarak değerlendirmek üzere yeni veya mevcut bilgi teknolojilerini benimseme ve kullanma becerisinden oluşan bir küme olarak tanımlamıştır. Dijital yetkinlik, çalışanların iş yerindeki görevlerini etkili ve başarılı bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacak dijital teknolojilerin kullanımı ve uyumu ile ilgili bilgi, beceri, yetenek ve diğer özelliklerin bir bütünüdür.

Dijital teknolojiler, çalışanların örgütsel hedeflere ulaşması için geliştirmeleri gereken yetkinliklerini belirler (Colbert ve ark., 2016, s. 731). Bu çerçevede, çalışanların dijital

teknolojileri iş süreçlerine entegre ederek kullanma yeteneği, hem örgütsel hem de bireysel performans düzeyinde pozitif bir etki meydana getirme potansiyeline sahiptir. Chu (2020, s. 1), yaptığı kapsamlı meta-analiz neticesinde, iş yerinde sosyal medya kullanımının hem sosyal başarıyı, iş tatminini ve işe katılımı artırdığını hem de duygusal tükenmişlik ve iş-yaşam çatışması riskini yükselttiğini belirlemiştir. Çalışanların dijital yetkinlik düzeyleri ile sergiledikleri yenilikçi davranışlar arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Bu yetkinlikler, Huu'nun (2023, s. 14193) bulgularına göre, bireysel düzeyde yaratıcılığı, öğrenmeyi ve bilgi paylaşımını destekleyici bir rol üstlenmektedir. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında ise, dijital yetkinliklerin yüksek iş performansı, psikolojik olarak güçlenme (Pacheco ve Coello-Montecel 2023, s. 1) ve nihayetinde kurumsal inovasyon ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Huu, 2023, s. 141913; Lysova, ve ark., 2020, s. 408). Bu açıklamalar ışığında dijital yetkinliğin; örgütsel bağlamda performans ve inovasyon gibi operasyonel çıktıların yanı sıra, iş-yaşam dengesi ve psikolojik iyi oluş gibi bireysel refah unsurlarını da etkileyen kritik ve çok boyutlu bir değişken olduğu söylenebilir.

Çalışmanın Teorik Temelleri ve Hipotezleri

Yapay zekâ teknolojilerinin iş süreçlerine entegrasyonu, küresel işgücü piyasasında paradigma değişimini beraberinde getirmiş ve geleneksel istihdam yapılarını zorunlu bir dönüşüme zorlamaktadır (Hui ve ark., 2024, s. 1). Makine öğrenimi tabanlı otomasyon sistemlerine geçişin ivme kazanması, özellikle nitelikli iş gücü gerektiren pozisyonlarda istihdam kaybı riskini artırmakta; bu durum ise bu pozisyonlarda çalışanların kaygı ve endişelerini derinleştirmektedir (Dahlin, 2024, s. 1-2). Çeşitli araştırmalar, yapay zekânın mevcut mesleki görevlerin önemli bir oranını otomatikleştirme potansiyeli olduğunu işaret etmektedir (Talmage-Rostron 2025). Bu teknolojik ilerleme, daha önce yalnızca insan emeği ile özdeşleştirilen görevlerin algoritmalar tarafından üstlenilmesiyle, kurumsal yapılar içerisindeki bireylerin mesleki kimliklerini, rollerini ve kuruma aidiyet duygularını yeniden

müzakere etme zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır (Zhao ve Wu 2025, s. e303). Yapay zekâ teknolojilerinin yeteneklerini artırarak iş dünyasına daha fazla entegre olması, bireylerin gelecekteki istihdam beklentileriyle ilgili belirsizliği daha da kötüleştirmekte ve yapay zekâyı bir kaygı ve güvensizlik konusu haline getirmektedir.

İş güvencesizliği, çalışanın işini veya değerli iş özelliklerini kaybetme tehdidi ve belirsizlik hakkındaki algılarını ifade eder (Klug ve ark., 2024). Yakın zamanda Fatun ve Pazour (2021, s. 38) tarafından yapılan bir çalışmada, gelecek 15 yıl içinde yapay zekâ destekli teknolojilerin mevcut mesleklerin %70'nin, bu meslekleri yerine getirmek için gerekli yeteneklerin %50'sinden fazlasının yerini alabileceğini bildirmişlerdir. Yapay zekâ teknolojilerinin insan emeğini ikame etme potansiyeli gün geçtikçe artmaktadır. Bu tür dinamikler, sorumlulukları konusunda belirsizlik hisseden ve gelecekteki işlerinde zorluklarla karşılaşacaklarını öngören çalışanlar arasında kaygıya yol açabilir (Zhao ve Wu 2025, s. e303). İtalya'da otomasyon ve yapay zekânın beyaz yakalılar arasında iş kaybetme riski algısı üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışmada, katılımcılar işlerini kaybetme nedenlerinden biri olarak teknolojik gelişmelere ayak uyduramamayı belirtmiş; katılımcıların %50'sinden fazlası ise mevcut işlerinin 50 yıl sonra var olmayacağını düşündüklerini ifade etmiştir (Chiarini, ve ark., 2024). Çalışmalar çalışanların yapay zekaya yönelik farkındalıkları artıkça iş güvencesizliği düzeylerin de artış olduğunu göstermektedir (Walczok ve Bipp, 2025, s. 13; Yan ark., 2023, s. 850). Tüm bu açıklamalara bağlı olarak bu çalışmada, çalışanların yapay zekâ algılarının iş güvencesi algılarını olumsuz şekilde etkileyeceği varsayılmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki hipotez önerilmektedir.

H1: Beyaz yakalıların yapay zekâ farkındalıklarının, iş güvencesi algıları üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır.

Bu varsayımı kaynakların korunumu teorisine dayandırmaktayız. Bu teori, bireylerin değerli addedilen kaynakları edinme, muhafaza etme ve olası kayıplara karşı güvence altına

alma yönündeki çabalarını; mevcut kaynakların potansiyel tehdit altında olması ya da fiilen tükenmesi durumunda ise bireylerin psikolojik gerilim ve stres yaşadıklarını varsaymaktadır (Hobfoll ve ark., 2018, s. 104). Yapay zekâ teknolojileri ilerledikçe, çok sayıda görevde insan bilişsel yeteneklerini potansiyel olarak taklit etmesi ya da aşması, çalışanlarda iş güvencelerinin tehlikede olduğu yönünde bir algı oluşturabilir (Kim ve Kim, 2024, s. 3). Çalışanların yapay zekâyı mevcut işlerini yerine getirmek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetenekleri işlevsiz kılacak bir tehdit olarak algılamaları, onların işlerinin geleceği ile ilgili güvensizlik hissetmelerine ve kaygı duymalarına neden olabilir.

Yapay zekânın çalışma ortamlarını kökten dönüştürecek bir hızla ilerlemesi, çalışanlar arasında iş istikrarı ve mesleki yetkinlik konularında yoğun bir endişe yaratmıştır; bu durum, kaynak kaybı tehdidi olarak algılanarak psikolojik refahı tehlikeye atan ve dolayısıyla çalışan stresini artıran bir etki mekanizması oluşturmaktadır (Zhang ve ark., 2025, s. 13; Zhao ve Wu 2025, s. e304). Kaynakların Korunması Teorisinin, temel önermelerinden biri de bireylerin kayıp riskini bertaraf etmek ve kayıpları telafi etmek amacıyla aktif olarak kaynak yatırımı yapmasıdır. Bu özellikle çalışanların potansiyel bir kayıp riskini en aza indirmek adına ve belirsiz bir iş ortamına adaptasyonunu sağlamak için bilgi ve beceri geliştirmeleri gibi yetkinlik ve özgüvenlerini artıracak kaynaklara yapılan stratejik yatırımları içerir (Hobfoll ve ark., 2018, s. 105). Bu, çalışanın uzun vadeli psikolojik ve mesleki sürdürülebilirliğini güvence altına alma çabasıdır. İlgili çalışmalar, dijital yetkinliklerin, bireylerin baskıya direnmelerine yardımcı olan önemli bir kişisel psikolojik kaynak görevi gördüğünü göstermektedir (Bellini ve ark., 2016). Örgütsel bağlamda dijital yetkinlik, çalışanın iş ile ilgili görevleri yerine getirebilmek için dijital bilgileri analiz etme, seçme ve değerlendirebilme, bilgi teknolojilerini benimseme ve kullanabilme kabiliyetini oluşturur (Vieru, 2015, s. 6718). Teknik becerileri, bilgi yönetimini, iletişim ve problem çözmeyle kapsayan dijital yetkinlikler, bireylerin ve kuruluşların yapay zekâ odaklı dönüşümlerde yol

almalarına yardımcı olan kritik kaynaklar olarak görülmektedir (Santana ve Díaz-Fernández, 2023, s. 1974-1975). Bunlara bağlı olarak çalışanın yapay zekâ farkındalıklarının onların dijital yetkilerini artıracakını öne sürmekteyiz. Bu varsayım doğrultusunda aşağıdaki hipotezleri önermekteyiz.

H2: Beyaz yakalıların yapay zekâ farkındalıklarının, dijital yetkinlikleri üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi vardır.

Dijital yetkinlik, bireylerin dijital teknolojilerden etkin ve verimli bir biçimde faydalanabilmesi için sahip olması gereken bilgi ve becerileri ifade eder (Mungra ve ark., 2024, s. 48). Bireyin dijital becerilerine duyduğu güven arttıkça, bilgi teknolojilerini kullanım sürecinde kaygı yaşama düzeyi azalmaktadır (Bellini ve ark., 2016, s. 49). Çalışanların, özellikle dijitalleşmenin getirdiği değişimler karşısında, kurumsal ve mesleki adaptasyonu gerçekleştirecek kapasite ve donanıma sahip olması, bireylerin kendi çalışma alanları üzerindeki hakimiyetini ve etkinliğini artırmaktadır (Mungra ve ark., 2024, s. 48). Çalışanların dijital yetkinliklerinin artması temel psikolojik ihtiyaç tatminlerini de olumlu yönde etkilemektedir (Mungra ve ark., 2024, ss. 47-48). Çalışanların dijital yetkinliklerinin artması, teknolojik değişim süreçlerine daha etkin bir şekilde uyum sağlamalarına olanak tanımakta; bu durum, teknolojinin bir tehdit olarak algılanma düzeyini düşürerek iş güvencesi algısını güçlendirmektedir (Kemer ve Kırıcı Tekeli 2023, s. 925; Noori ve Meshkat Zakeri 2021, s. 151). Bu doğrultuda aşağıdaki önermeleri ileri sürmekteyiz.

H3: Beyaz yakalıların dijital yetkinliklerinin iş güvencesi algıları üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.

H4: Beyaz yakalıların yapay zekâ farkındalıklarının iş güvencesi algılarına etkisinde dijital yetkinliklerinin aracı rolü vardır.

H5: Beyaz yakalıların yapay zekâ farkındalıkları demografik değişkenlere göre değişmektedir.

Şekil 1

Araştırma Modeli

Yöntem

Katılımcılar

Araştırmanın evrenini Kastamonu’da farklı sektörlerde ve mesleklerde çalışan beyaz yakalı çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırma evreninin beyaz yakalı çalışanlar olarak belirlenmesinin temel nedeni; yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmelerden en fazla etkilemesi beklenen grubunun beyaz yakalılar olmasıdır (Ghislieri ve ark., 2018, s. 2; Molino ve ark., 2020, s. 1). Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2024 yılı verilerine göre, Kastamonu’daki aktif çalışan sayısı 102.336 olarak kayıtlara geçmiştir (Kastabil, 2025). Ancak mevcut veriler içerisinde beyaz yakalı çalışan oranına dair özel bir ayrıma ulaşılamadığından, araştırmanın evren büyüklüğü kesin olarak saptanamamıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin daha önce kullanıldığı çalışmada, örneklem sayısı 607 kişi olarak belirlenmiştir (Amırlı, 2025, s. 268). İlişkisel araştırmalarda elde edilen sonuçların genellenebilirliği için örneklemin mümkün oldukça geniş tutulması gerekir (Fraenkel ve ark., 2012, s. 234). Bu araştırmada da temsil gücünü artırmak amacıyla örneklem sayısı artırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kastamonu’da farklı sektör ve mesleklerde çalışan 1043 beyaz yakalı çalışan oluşturmaktadır.

Ölçüm Araçları

Veri toplama aracı olarak üç ölçekten oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anket formu 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü katılımcıların sosyodemografik bilgilerini içeren 6

sorudan oluşmaktadır. İkinci bölümde Brougham ve Haar (2018) tarafından geliştirilen ve Amırlı (2025) tarafından Türkçe'ye uyarlanan ve katılımcıların yapay zekâ farkındalıklarını ölçen Akıllı Teknolojiler, Yapay Zekâ, Robotik ve Algoritmalar (ATYZRA) Farkındalığı Ölçeği yer almaktadır. Ölçek 4 maddeden ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin değerlendirmesinde “1=kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kısmen katılmıyorum, 4=kararsızım, 5=kısmen katılıyorum, 6= katılıyorum, 7=kesinlikle katılıyorum” şeklinde oluşan 7 dereceli Likert kullanılmıştır.

Brougham ve Haar (2018), yapay zekâ temeli teknolojilerin oluşturacağı belirsizliğin, çalışanların işlerine ve kariyer beklentilerine ilişkin olumsuz duygular geliştirmesine de neden olabileceklerinden hareketle çalışanların bu teknolojilere karşı farkındalıklarını ölçen ATYZRA ölçeğini geliştirmiştir. Bu ölçekten örnek maddeler şunlardır: “İşimin akıllı teknoloji, yapay zekâ, robotik ve algoritmalar tarafından yapılabileceğini düşünüyorum” ve “Akıllı teknoloji, yapay zekâ, robotik ve algoritmaların çalışanların yerini alma olasılığı nedeniyle çalıştığım sektördeki geleceğim hakkında endişe duyuyor”. Ölçekten elde edilecek yüksek ortalama puanlar, katılımcıların ATYZRA farkındalıklarının yüksek seviyede olduğunu gösterir. Ölçeğin orijinal çalışmasında elde edilen Cronbach Alpha değeri 0,88'dir.

Üçüncü bölümde katılımcıların iş güvencesi algılarını ölçmek için Probst (1998, ss. 45-50) tarafından geliştirilen “İş Güvencesi Algısı Ölçeği” yer almaktadır. Ölçek Önder ve Wasti (2002) tarafından Türkçeye İş Güvencesi Endeksi olarak uyarlanmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlamasında Karacaoğlu'nun (2015) çalışmasından yararlanılmıştır. Bu doğrultuda katılımcı yanıtları, “1 = Kesinlikle katılmıyorum” ile “5 = Kesinlikle katılıyorum” arasında değişen beş dereceli Likert tipi bir ölçek üzerinden değerlendirilmiştir. Karacaoğlu (2015) çalışmasında ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,90 olarak belirlenmiştir. Bu ölçekten örnek maddeler şunlardır: “İş yerindeki pozisyonumu oldukça sağlam görüyorum” ve “Mesleğimle

ilgili geleceğim konusunda şüpheliyim”. Ölçekten elde edilecek yüksek ortalama puanlar, katılımcıların işgüvencesine yönelik algılarının da yüksek olduğunu gösterir.

Son bölümde ise Tutar ve diğerleri (2024) tarafından geliştirilen 21 madden oluşan, üç boyutlu ve katılımcıların dijital yetkinliklerini ölçen Dijital Yetkinlik Ölçeği yer almaktadır. Ölçek, “1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Fikrim yok, 4: Katılıyorum ve 5=Kesinlikle katılıyorum” seçeneklerinden oluşan 5 dereceli Likert formundadır. Bu ölçekte örnek maddeler şunlardır: “Dijital teknolojileri kullanmak için gerekli bilgiye sahibim” ve “İş süreçlerinde bilgi-iletişim teknolojilerini yaygın olarak kullanırım”. Ölçekten elde edilecek yüksek ortalama puanlar, katılımcıların dijital yetkinliğe yönelik öz algılarının yüksek olduğunu gösterir. Bu ölçeğin orijinal çalışmasında elde edilen Cronbach Alfa değeri 0,96’dır. Bu araştırma kapsamında kullanılan ölçeklere ilişkin hesaplanan Cronbach Alfa güvenilirlik katsayıları Tablo 1’de sunulmuştur.

İşlem

Araştırmaya başlanmadan önce Kastamonu Üniversitesi Etik Kurulundan izin alınmıştır. Araştırmada toplanan veriler yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Veriler kolayda örneklem tekniği ile toplanmıştır. Kolayda örnekleme, kullanım kolaylığı, zaman ve kaynak verimliliği, erişilebilirlik ve sağladığı geniş anlayış nedeniyle araştırmacılar tarafından tercih edilen bir yöntemdir (Etikan ve ark., 2016). Araştırmaya katılımda gönüllülük esası benimsenmiştir. Farklı sektörlerde çalışan beyaz yakalı çalışanlara doldurmaları için toplam 1300 adet anket formu yüz yüze dağıtılmıştır. Bunların 1120 tanesinde geri dönüş olmuştur. Bu anket formlarından mavi yakalı çalışanlar tarafından doldurulanlar tespit edilerek elenmiş ve analize 1043 anket dâhil edilmiştir.

Verilerin Analizi

Veri analizi kapsamında tanımlayıcı istatistikler, fark testleri, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Verilerin analizi için SPSS 26.0 paket programı ve Yapısal Eşitlik

Modeline ilişkin analizleri gerçekleştirmek için Lisrel Programının 8.5 versiyonu kullanılmıştır.

Bulgular

Demografik bulgular

Araştırmanın demografik bulguları; örneklemin cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, hizmet süresi, çalışılan kurum türü ve meslek dağılımı açısından çeşitlilik gösteren bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcıların %52,4'ü (n=547) kadın, %47,6'sı (n=496) erkek olup, cinsiyet dağılımının dengeli bir yapı sergilediği söylenebilir. Yaş grupları incelendiğinde, katılımcıların önemli bir bölümünün 25 yaş ve altı (n=244, %23,8) ile 26-30 yaş (n= 279, %27,2) aralığında yoğunlaştığı, bununla birlikte ileri yaş gruplarının da örneklem içinde anlamlı bir orana sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, farklı yaş gruplarının araştırmada temsil edildiğini göstermektedir.

Medeni durum açısından bakıldığında, katılımcıların %62'sinin (n=642) evli, %38'inin (n=392) bekar olduğu belirlenmiştir. Eğitim durumu dağılımı incelendiğinde, örneklemin büyük çoğunluğunun lisans mezunu (n= 801, %77,3) olduğu, bunu yüksek lisans (n=171, %16,6) ve doktora (n=63, %6,1) mezunlarının izlediği görülmektedir. Hizmet süresi değişkeni değerlendirildiğinde, katılımcıların önemli bir bölümünün 0-5 yıl (n=449, %43,5) ve 6-10 yıl (n=230, %22,3) aralığında yer aldığı, buna karşın uzun hizmet süresine sahip bireylerin de örneklem içinde yer aldığı anlaşılmaktadır.

Katılımcıların çalıştıkları kurum türüne göre dağılımı incelendiğinde, özel sektör çalışanlarının %53,7 (n=482), kamu çalışanlarına %46,3 (n=558) oranında temsiliyete sahip olduğu belirlenmiştir. Meslek dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise örneklemin farklı meslek gruplarını kapsadığı dikkat çekmektedir. Meslek gruplarına göre katılım oranları incelendiğinde; %22,5 (n=234) ile en yüksek temsilin öğretmenlere ait olduğu, bu grubu %10,7 (n=111) ile hemşirelerin ve %8,8 (n=91) ile muhasebecilerin takip ettiği saptanmıştır.

Ayrıca örneklemede bankacılar %8,4 (n=87), mühendisler %8,1 (n=84) ve doktorlar %7,6 (n=79) oranındadır. Diğer meslek gruplarının (Avukat (n=59, %5,7), Eczacı (n=53, %5,1), Yönetici (n=51, %4,9), İdari Personel (n=46, %4,4), Akademisyen (n=37, %3,6), Veri Uzman (n=33, %3,2), Pazarlamacı (n=25, %2,4), Mimar (n=19, %1,8), Gazeteci (n=9, %0,9), Grafiker (n=8, % 0,8), Diyetisyen (n=7, % 0,7), Psikolog (n=5, %0,5)) daha düşük oranlarda katılım sağladıkları saptanmıştır.

Tablo 1

Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri

	Ort.	SD	Madde Toplam Korelasyon	Madde Silinirse Cronbach α
y1	3.771	1.965	0.480	0.891
y2	3.461	1.857	0.713	0.791
y3	3.104	1.866	0.791	0.757
y4	3.110	1.863	0.772	0.765
ATYZRA Farkındalığı Ölçeği Cronbach Alfa = 0.846				
i1	3.644	1.083	0.491	0.632
i2	3.711	1.043	0.542	0.618
i3	3.840	1.101	0.428	0.652
i4*	3.377	1.219	0.344	0.681
i5*	3.165	1.243	0.399	0.663
i6	3.272	1.161	0.363	0.673
İş Güvencesi Ölçeği Cronbach Alfa =0.693				
d1	4.328	0.879	0.569	0.877
d2	4.291	0.875	0.631	0.876
d3	4.205	0.856	0.622	0.876
d4	4.056	0.935	0.548	0.878
d5	4.226	0.787	0.634	0.876
d6	4.196	0.785	0.646	0.876

d7	4.163	0.826	0.591	0.877
d8	3.892	0.908	0.478	0.880
d9	4.082	0.843	0.577	0.877
d10	4.039	1.019	0.506	0.879
d11	4.142	0.834	0.630	0.876
d12	4.164	0.832	0.601	0.877
d13	4.274	0.782	0.575	0.878
d14	3.982	0.922	0.470	0.880
d15	4.050	0.802	0.586	0.877
d16	3.992	0.846	0.560	0.878
d17	3.832	0.968	0.447	0.881
d18	4.070	0.942	0.505	0.879
d19*	3.650	1.288	0.227	0.891
d20*	3.586	1.200	0.294	0.888
d21*	2.668	1.211	0.072	0.896

Dijital Yetkinlik Ölçeği Cronbach Alfa = 0,885

Not: Tablo 1'de yer alan y1-y4 kodları Algılanan Teknoloji ve Yapay Zekâ Risk Algısı (ATYZRA) Farkındalığı Ölçeği maddelerini, i1-i6 kodları İş Güvencesi Ölçeği maddelerini (i4 ve i5 ters kodlanmıştır) ve d1-d21 kodları Dijital Yetkinlik Ölçeği maddelerini ((d19, d20 ve d21 ters kodlanmıştır) temsil etmektedir.

Tablo 1 incelendiğinde dört maddeden oluşan ATYZRA Farkındalık Ölçeği için Cronbach's α katsayısı 0.85 düzeyinde bulunmuştur, bu da ölçeğin yüksek iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir (Nunnally ve Bernstein, 1994). Madde-toplam korelasyonları .48 ile .79 arasında değişmektedir ve tüm değerler kabul edilebilir düzeyin (0.30) üzerindedir (DeVellis ve Thorpe 2021). Ayrıca, herhangi bir madde çıkarıldığında Cronbach's α değerinde belirgin bir artış gözlenmemektedir; bu durum ölçeğin maddelerinin ölçülen yapıya tutarlı bir şekilde katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Altı maddeden oluşan İş Güvencesi Ölçeği için Cronbach's α değeri 0.69'dur. Bu değer sınırda olmakla birlikte, araştırma bağlamında kabul edilebilir düzeyde güvenilirlik göstermektedir (George ve Mallery, 2019). Madde-toplam korelasyonları 0.34 ile 0.54 arasında değişmektedir; özellikle ters kodlanmış

maddelerde görece daha düşük değerler elde edilmiştir. Yirmi bir maddeden oluşan Dijital Yetkinlik Ölçeği için Cronbach's α katsayısı 0.89 düzeyinde bulunmuştur; bu oldukça yüksek bir iç tutarlılık düzeyine işaret etmektedir. Madde-toplam korelasyonları 0.07 ile 0.65 arasında değişmektedir. Çoğu madde kabul edilebilir düzeyde korelasyon göstermekteyken, özellikle ters kodlanmış üç madde (d19, d20, d21) 0.30'un altında değerler vermiştir. Nitekim, bu maddelerin çıkarılması durumunda ölçeğin α değerinin 0.89'dan 0.90'ın üzerine çıkması, söz konusu maddelerin ölçeğin bütününe zayıf katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Buna karşın, genel olarak ölçek güçlü bir güvenilirlik sergilemektedir. Hair ve arkadaşlarının (2009) önerileri doğrultusunda araştırmacı tarafından Dijital Yeterlilik Ölçeğinde bir kesme ya da toplam ölçek değerlendirme puanı belirtilmediğinden bu 3 maddenin ölçekten çıkarılarak analizlere devam edilmesinin daha uygun olduğuna karar verilmiştir.

Hipotez Testleri ve Sonuçları

Ölçeklere ilişkin tanımlayıcı istatistikler aşağıda verilmiştir.

Tablo 2

Ölçeklere İlişkin Tanımlayıcı İstatistik Değerleri

Ölçek	Ort	ss	Min	Max	Basıklık	Çarpıklık
ATYZRA Farkındalık	3.36	1.56	1	7	0.396	-0.656
İş Güvencesi	3.49	0.705	1	5	0.026	-0.074
Dijital Yetkinlik	4.09	0.566	1.06	5	-0.76	1.44

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların ATYZRA Farkındalık düzeyi ortalaması 3.36, ss = 1.56'dır. Dağılım değerleri incelendiğinde (min= 1, max=7), ölçeğin tüm potansiyel aralığı kapsadığı görülmektedir. Çarpıklık değeri (-0.66) negatif yönde hafif bir çarpıklığa işaret etmektedir. Basıklık değeri (0.40) ise normal dağılıma oldukça yakındır.

İş Güvencesi ölçeği için ortalama puan 3.49, ss = 0,71 olarak hesaplanmıştır. Ölçek puanları 1 ile 5 arasında değişmektedir ve dağılım çarpıklığı (-0.07) ile basıklığı (0.03) normal

dağılıma çok yakın değerler göstermektedir. Dijital Yetkinlik ölçeği ortalama puanı 4.09, $ss=0.57$ 'dir. Katılımcıların en düşük puanı 1.06, en yüksek puanı ise 5'tir. Çarpıklık değeri (1.44) pozitif yönde bir çarpıklık sergilemektedir, basıklık değeri (-0.76) ise dağılımın normalden daha basık olduğunu ifade etmektedir. Buna göre ölçeklere ait çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 2 aralığında olmasının verilerin normal dağılıma yakınsadığını ifade etmektedir (George ve Mallery, 2019) ve analizlerde parametrik testler tercih edilmiştir. Ölçek puanları arasındaki korelasyon katsayılarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Tablo 3*Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları*

Değişkenler		1	2	3
1. ATYZRA Farkındalık	<i>r</i>	1	-.246**	.053***
	<i>p</i>		<.001	.090
2. İş Güvencesizliği	<i>r</i>	-.246**	1	.252**
	<i>p</i>	<.001		.000
3. Dijital Yetkinlik	<i>r</i>	.053	.252**	1
	<i>p</i>	.090	<.001	

%99 *%95 Güvenilirlikle anlamlı katsayıları göstermektedir.

Üç ölçek arasındaki Pearson korelasyon katsayıları incelendiğinde, Yapay Zekâ Farkındalık ile İş Güvencesi algısı arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur ($r = -.25, p < .001$). Buna karşılık, Yapay Zekâ Farkındalık ile Dijital Yetkinlik arasındaki ilişki zayıf ve istatistiksel olarak %95 güvenilirlikle anlamlıdır ($r = .05, p = .090$). Bu durum, yapay zekâ farkındalık düzeyinin dijital yetkinliklerle çok zayıf bir ilişkisinin olduğuna işaret etmektedir. Son olarak, İş Güvencesi ile Dijital Yetkinlik arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki gözlenmiştir ($r = .25, p < .001$) (bk. Tablo 3).

Araştırma hipotezlerinin sınanması için gerçekleştirilen analizlere ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.

Tablo 4*Regresyon Analizi Sonuçları*

Hipotez	Katsayı	β	t	p	Model $F(p)$	R^2
H1	Sabit	3.863	76.709	<.001	67.150 (<.01)	0.060
	ATYZRA Farkındalık	-0.246	-8.195	<.001		
H2	Sabit	4.029	96.810	<.001	2.882 (0.090)	0.002
	ATYZRA Farkındalık	0.053	1.698	0.090		
H3	Sabit	2.203	14.269	<.001	70.482(<.01)	0.063
	Dijital Yetkinlik	0.314	8.395	<.001		

ATYZRA Farkındalık puanlarının İş Güvencesi üzerindeki etkisi incelendiğinde, modelin anlamlı olduğu görülmektedir ($F(1, 1040) = 67.15, p < .001, R^2 = 0.06$). Yapay Zekâ Farkındalık değişkeni İş Güvencesini negatif yönde ve anlamlı şekilde yordamaktadır ($\beta = -.25, t = -8.20, p < .001$). Bu sonuç, beyaz yakalıların yapay zekâya ilişkin farkındalık düzeyleri arttıkça iş güvencesi algılarının azaldığını ve dolayısıyla iş güvencesizliği algılarının da arttığını göstermektedir. Yapay Zekâ Farkındalık puanlarının Dijital Yetkinlik üzerindeki etkisini test eden regresyon modeli %90 düzeyde anlamlı bulunmuştur ($F(1, 1040) = 2.88, p = 0.090, R^2 = 0.002$). Tablodaki eğim katsayısı incelendiğinde ($\beta = 0.05$) oldukça küçük bir etki büyüklüğüne işaret etmektedir. Katılımcılarının Dijital Yetkinlik puanlarının İş Güvencesi algıları üzerindeki etkisi incelendiğinde, modelin anlamlı olduğu bulunmuştur ($F(1, 1040) = 70.48, p < .001, R^2 = .0063$). Dijital Yetkinlik değişkeni İş Güvencesini pozitif yönde ve anlamlı şekilde yordamaktadır ($\beta = 0.31, t = 8.40, p < .001$) (bk. Tablo 4).

Beyaz yakalıların yapay zekâ farkındalıklarının iş güvencesi algılarına etkisinde dijital yetkinliklerinin aracı rolünü test edebilmek için Yapısal Eşitlik Modeline ilişkin analizler gerçekleştirilmiş ve sonuçlar aşağıda sunulmuştur.

Tablo 5

Yapay Zekâ Farkındalığının Dijital Yetkinlik (Aracı Değişken) Üzerindeki Etkisi (X→M)

Tahminci	β	SE	<i>t</i>	<i>p</i>
Yapay zekâ farkındalığı (f1)	0.07	0.014	4.87	< .01

Regresyon analizine (Tablo 5) göre yapay zekâ farkındalığının (f1) dijital yetkinlik üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir ($\beta = 0.07$). Bu bulgu, yapay zekâ farkındalığındaki bir birimlik artışın, diğer değişkenler sabit tutulduğunda, dijital yetkinlikte 0.07 birimlik bir artışla ilişkili olduğunu göstermektedir. Buna göre, beyaz yakalı çalışanların yapay zekâ farkındalıklarının dijital yetkinlikleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.

Tablo 6

Dijital Yetkinlik ve Yapay Zekâ Farkındalığının İş Güvencesi Algısı Üzerindeki Etkisi (M&X→Y)

Tahminci	β	SE	<i>t</i>	<i>p</i>
Yapay zeka farkındalığı (f1)	-0.15	0.024	-6.17	<.01
Dijital yetkinlik (f3)	0.14	0.030	4.48	<.01

Regresyon analizine (Tablo 6) ilişkin bulgular incelendiğinde, yapay zekâ algısının (f1) iş güvenliği üzerinde negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir ($\beta = -0.15$). Dijital yetkinliğin (f3) ise iş güvencesi üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi olduğu görülmektedir ($\beta = 0.14$).

Tablo 7

Toplam, Doğrudan ve Dolaylı Etkiler ($X \rightarrow Y$, $X \rightarrow M \rightarrow Y$)

Etki türü	Etki Büyükülüğü	SE	<i>t</i>	<i>p</i>
Toplam etki (c)	-0.14	0.023	-6.15	<.01
Doğrudan etki (c')	-0.15	0.024	-6.17	<.01
Dolaylı etki (a × b)	0.01	-	-	-

Not: Sobel $z = 3.41$, $p=0.01$ dolaylı etki istatistiksel olarak anlamlıdır.

Tablo 5, 6 ve 7 birlikte değerlendirildiğinde yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre yapay zekâ algısının dijital yetkinlik üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir ($\beta = 0.07$, $t = 4.87$, $p < .01$). Dijital yetkinliğin iş güvencesi algısı üzerindeki etkisi pozitif ve anlamlı iken ($\beta = 0.14$, $t = 4.48$, $p < .01$), yapay zekâ algısının iş güvencesi algısı üzerindeki doğrudan etkisinin negatif ve anlamlı olduğu belirlenmiştir ($\beta = -0.15$, $t = -6.17$, $p < .01$). Yapay zekâ algısının iş güvencesi algısı üzerindeki dolaylı etkisi, dijital yetkinlik aracılığıyla pozitif yönde gerçekleşmiş olup ($a \times b = 0.01$), Sobel testi sonuçları bu dolaylı etkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir ($z = 3.41$, $p < .01$).

Doğrudan etkinin anlamlılığını koruması nedeniyle modelde kısmi aracılık (partial mediation) yapısının desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, dijital yetkinliğin yapay zekâ algısı ile iş güvencesi algısı arasındaki ilişkide zayıf fakat istatistiksel olarak anlamlı bir kısmi aracılık rolü oynadığını ortaya koymaktadır. Ancak doğrudan etkinin (c') güçlü ve anlamlı biçimde devam etmesi, aracılığın tam değil, zayıf ve kısmi olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla yapay zekâ farkındalığının iş güvencesi algısı üzerindeki olumsuz etkisinin büyük ölçüde doğrudan gerçekleştiğini, ancak dijital yetkinliğin bu olumsuz etkiyi çok küçük bir oranda da olsa hafifleten bir mekanizma olarak işlediğini göstermektedir.

Bu bulgular bize, dijital yetkinliklerin çalışanların yapay zekâyâ dair algılarının iş güvencesi üzerindeki olumsuz etkilerini kısmen yumuşatabileceğini, ancak bu etkinin güçlü

bir aracılık ilişkisi oluşturmadığını ifade etmektedir. Aracılık etkisini gösteren diyagram aşağıda sunulmuştur.

Şekil 2

Aracılık Etkisi Diyagramı

Ayrıca yapısal eşitlik modeline ilişkin uyum iyiliği indeksleri değerlendirildiğinde, modelin veriye kabul edilebilir düzeyde uyum sağladığı görülmektedir ($\chi^2 = 650.68$, $sd = 346$, $p < .01$; $RMSEA = 0.077$). Karşılaştırmalı uyum indekslerinin yüksek olması ($CFI = 0.99$, $NFI = 0.99$, $GFI = 0.94$, $AGFI = 0.93$) ve standartlaştırılmış hata kareleri ortalamasının kabul edilebilir sınırların altında yer alması ($SRMR = 0.086$) modelin genel uyumunun yeterli olduğunu göstermektedir.

Demografik değişkenlere göre araştırmaya dâhil edilen faktörlerin değişip değişmediğini araştıran bağımsız örneklem t testi ve tek değişkenli varyans analizi (ANOVA) testleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 8*Demografik Değişkenlere Göre F ve T Testi Sonuçları*

N=1045		Yapay Zeka Farkındalığı			İş Güvencesi			Dijital Yetkinlik		
		Ort.	SD.	Test	Ort.	SD.	Test	Ort.	SD.	Test
Cinsiyet	Kadın (547)	3.416	1.518	$t=1.237$	3.417	0.700	$t= 3.413$	4.073	0.588	$t=-1.232$
	Erkek (496)	3.296	1.605	$p=0.216$	3.566	0.7034	$p=0.001$	4.117	0.538	$p=.218$
Yaş	25 ve altı (244)	3.411	1.567		3.330	0.643		4.084	0.585	
	36-30 (279)	3.255	1.541		3.532	0.770		4.055	0.566	
	35-40 (118)	3.321	1.537	$F=1.398$	3.604	0.624	$F=5.438$	4.206	0.526	$F=1.183$
	41-45 (132)	3.619	1.628	$p=0.222$	3.441	0.702	$p=<.001$	4.099	0.606	$p=.316$
	46-50 (112)	3.438	1.566		3.464	0.706		4.095	0.544	
	51 ve üzeri (141)	3.204	1.472		3.671	0.702		4.096	0.566	
Medeni Durum	Evli (642)	3.367	1.561	$t=0.108$	3.530	0.713	$t=2.355$	4.126	.552	$t=2.513$
	Bekar (392)	3.356	1.564	$p=0.914$	3.424	0.691	$p=0.018$	4.035	0.588	$p=0.012$
Eğitim	Lisans (801)	3.449	1.580	$F=7.102$ $p=0.001$	3.448	0.694	$F=6.436$ $p=0.002$	4.080	0.565	$F=2.156$ $p=0.116$
	Y.Lisans (172)	3.166	1.518		3.589	0.713		4.148	0.528	
	Doktora (63)	2.778	1.240		3.717	0.743		4.202	0.612	
	Hizmet Süresi	0-5 yıl (449)	3.348	1.569		3.428	0.680		4.069	0.578
	6-10 yıl (230)	3.182	1.543	$F=0.883$ $p=0.506$	3.586	0.745	$F=1.999$ $p=0.063$	4.121	0.517	$F=0.603$ $p=0.729$
	11-15 yıl (176)	3.482	1.578		3.468	0.705		4.140	0.603	

	16-20 yıl (68)	3.485	1.555		3.482	0.707		4.057	0.573	
	21-25 yıl (51)	3.461	1.507		3.659	0.710		4.096	0.623	
	26-30 yıl (34)	3.559	1.639		3.597	0.650		4.091	0.548	
	31 yıl+ (23)	3.315	1.347		3.570	0.724		3.990	0.463	
Kurum	Kamu (482)	3.258	1.524	$t=-1.963$	3.551	0.688	$t=2.658$	4.067	0.545	$t=-1.469$
	Özel (558)	3.448	1.580	$p=0.0493$	3.435	0.717	$p=0.008$	4.119	0.583	$p=0.142$

Yukarıdaki tablo incelendiğinde yapay zekâ algısı ve dijital yetkinlik açısından kadınlar ile erkekler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Ancak, iş güvencesi algısında anlamlı bir fark gözlenmiştir ($t = 3.41, p = .001$). Erkek katılımcılar (Ort. = 3.57, ss = 0.70), kadın katılımcılara (Ort. = 3.42, ss = 0.70) kıyasla daha yüksek iş güvencesi algısına sahiptir. Yapay zekâ algısı ve dijital yetkinlik düzeyleri açısından yaş grupları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır ($p > .05$). Ancak, iş güvencesi algısı yaş gruplarına göre anlamlı şekilde farklılaşmıştır ($F = 5.44, p < .001$). Özellikle 51 yaş ve üzerindeki katılımcıların iş güvencesi algısı (Ort. = 3.67, ss = 0.70), 25 yaş ve altı katılımcılara (Ort. = 3.33, ss = 0.64) göre daha yüksektir. Medeni durum açısından sonuçlar incelendiğinde yapay zekâ algısı açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir ($p > .05$). Buna karşın, iş güvencesi ($t = 2.36, p = .018$) ve dijital yetkinlik ($t = 2.51, p = .012$) açısından evli bireylerin ortalamaları bekârlara kıyasla daha yüksektir. Buna göre, evli katılımcıların işlerinin geleceği ile daha az kaygı duyguları ve daha yüksek dijital yetkinlik seviyelerine sahip söylenebilir. Tablodaki bir diğer demografik değişken olan eğitim durumuna göre boyutlar incelendiğinde yapay zekâ algısı ($F = 7.10, p = .001$) ve iş güvencesi algısı ($F = 6.44, p = .002$) eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Lisans mezunlarının yapay zekâ algısı (Ort. = 3.45, ss = 1.58) yüksek lisans (Ort. = 3.17, ss = 1.52) ve doktora (Ort. = 2.78, ss = 1.24) mezunlarına

göre daha yüksektir. Benzer şekilde, doktora mezunlarının iş güvencesi algısı (Ort. = 3.72, ss = 0.74), lisans mezunlarına kıyasla daha yüksektir. Dijital yetkinlik açısından ise eğitim grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Katılımcıların yapay zekâ algısı, iş güvencesi algısı ve dijital yetkinlik düzeyleri hizmet süresine göre anlamlı farklılık göstermemektedir ($p > .05$). Bu sonuca göre, kıdem in bu değişkenler üzerinde belirleyici bir etken olmadığı söylenebilir. Son olarak kurum türüne göre yapılan analizlerde yapay zekâ algısı ($t = -1.96, p = .049$) ve iş güvencesi algısı ($t = 2.66, p = .008$) anlamlı farklılık göstermektedir. Özel sektörde çalışanların yapay zekâ algısı (Ort. =3.45, ss = 1.58), kamu çalışanlarına (Ort. =3.26, ss = 1.52) göre daha yüksektir. Buna karşın, kamu çalışanlarının iş güvencesi algısı (Ort. =3.55, ss = 0.69), özel sektörde çalışanlara (Ort. =3.44, ss = 0.72) kıyasla daha yüksektir. Dijital yetkinlik açısından kurum türüne bağlı anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$).

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışma, yapay zekâ teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı bir dönemde, beyaz yakalı çalışanların yapay zekâ teknolojilerine ilişkin farkındalıklarının iş güvencesi algıları üzerindeki etkisini ve bu ilişkide dijital yetkinliklerin üstlendiği aracı rolü ampirik olarak incelemiştir. Elde edilen bulgular, Kaynakların Korunumu Teorisi çerçevesinde geliştirilen hipotezleri büyük ölçüde desteklemekte ve literatüre önemli katkılar sunmaktadır.

Araştırmanın temel bulgusu, beyaz yakalı çalışanların yapay zekâ farkındalıkları arttıkça iş güvencesi algılarının anlamlı düzeyde azaldığıdır (H1 desteklenmiştir). Bu sonuç mevcut literatürle tutarlılık göstermektedir. Nitekim çalışmalar göstermekteki yapay zekâ gibi teknolojilere yönelik farkındalık, çalışanların iş güvencesizliği seviyelerini artırmaktadır (Walczok ve Bipp, 2025, s. 13; Yan ve ark., 2023, s. 850). Ayrıca bu sonuç, yapay zekânın entelektüel emeği hedef alarak geleneksel istihdam yapılarını dönüştürme potansiyeline dair literatürdeki endişeleri doğrulamaktadır (Ghislieri ve ark., 2018, s. 2; Molino ve ark., 2020, s.

1). Özellikle Pennsylvania Üniversitesi ve OpenAI iş birliğiyle yapılan çalışmanın da işaret ettiği gibi, yüksek vasıflı beyaz yakalı çalışanların yapay zekâ kaynaklı otomasyondan yüksek düzeyde etkilenme olasılığı, bu çalışan grubunun yapay zekâyı bir tehdit olarak algılamasına neden olmaktadır (Talmage-Rostron, 2025). Kaynakların Korunumu Teorisi perspektifinden bakıldığında, yapay zekânın mevcut bilgi, beceri ve yetenekleri işlevsiz kılma tehdidi, çalışanlar için değerli kaynakların potansiyel kaybı anlamına gelmekte ve bu durum, işlerinin geleceği hakkında güvensizlik hissetmelerine yol açmaktadır (Hobfoll ve ark., 2018, s. 104; Kim ve Kim, 2024, s. 3). İkinci önemli bulgu, dijital yetkinliklerin iş güvencesi algıları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğudur (H3 desteklenmiştir). Bu bulgu, dijital yetkinliklerin, çalışanların teknolojik değişim süreçlerine uyum sağlamalarını kolaylaştıran ve teknolojiyi bir tehdit olmaktan çıkarıp bir araç olarak görmelerini sağlayan önemli bir kişisel psikolojik kaynak işlevi gördüğünü gösteren önceki çalışmalarla uyumludur (Bellini ve ark., 2016; Kemer ve Kırıcı Tekeli, 2023, s. 925). Çalışanların dijital teknolojileri etkin kullanma becerisine sahip olması, mesleki rollerindeki hâkimiyetlerini artırmakta ve bu da belirsizlik ortamında dahi işlerinin sürekliliğine dair inançlarını güçlendirmektedir. Araştırmanın en kritik hipotezi olan aracılık ilişkisi (H4), dijital yetkinliğin, yapay zekâ farkındalığının iş güvencesi algısı üzerindeki negatif etkisinde zayıf ancak istatistiksel olarak anlamlı bir kısmi aracı rolü oynadığını ortaya koymuştur. Bu sonuç, yapay zekâ farkındalığının iş güvencesi algısını hem doğrudan negatif olarak etkilemeye devam ettiğini hem de dijital yetkinlik aracılığıyla dolaylı ve pozitif yönde, kısmi bir etkiye yol açtığını göstermektedir. Bu durum, dijital yetkinliklerin, yapay zekânın yarattığı olumsuz algıyı tamamen ortadan kaldıramasa da bu olumsuz etkiyi bir miktar yumuşatma potansiyeline sahip olduğuna işaret etmektedir. Çalışanlar yapay zekâ teknolojilerinin yarattığı tehdidi algıladıklarında, bu durum onları dijital yetkinliklerini artırmaya yönlendirmekte (H2, zayıf da olsa desteklenmiştir), bu artan

yetkinlik ise iş güvencesi algılarını pozitif yönde etkilemektedir. Ancak bu dolaylı pozitif etki, yapay zekâ farkındalığının doğrudan ve güçlü negatif etkisini dengelemeye yetmemektedir.

Demografik bulgular ise iş güvencesi algısının cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve kurum türü gibi değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur (H5 kısmen desteklenmiştir). Özellikle, erkeklerin, yaşça büyük olanların, evlilerin, doktora mezunlarının ve kamu çalışanlarının iş güvencesi algılarının daha yüksek olması, bu grupların teknolojik değişim karşısında kendilerini daha güvende hissettiklerini veya daha istikrarlı istihdam koşullarına sahip olduklarını düşündürmektedir. Örneğin, kamu çalışanlarının özel sektör çalışanlarına göre daha yüksek iş güvencesi algısına sahip olması, Türkiye'deki istihdam yapısının kurumsal güvenceye verdiği önemi yansıtmaktadır.

Bu çalışmanın, literatüre üç temel teorik katkı sağladığı söylenebilir. Birincisi çalışma, Kaynakların Korunumu Teorisini teknolojik değişim ve yapay zekâ bağlamına uygulayarak, yapay zekâ farkındalığının bir kaynak kaybı tehdidi olarak algılanmasının iş güvencesizliğine yol açtığını ampirik olarak göstermiştir. Bu durum, Kaynakların Korunumu Teorisinin teknolojik tehditler karşısındaki psikolojik tepkileri açıklamada geçerli olduğunu göstermektedir. İkinci katkısı dijital yetkinliğin psikolojik kaynak rolünün belirlenmesidir. Bu bağlamda dijital yetkinliklerin, yapay zekâ teknolojilerinin yarattığı belirsizlik ortamında çalışanlar için bir tampon görevi gören ve iş güvencesi algısını doğrudan artıran bir kişisel psikolojik kaynak olduğu söylenebilir. Bu bulgu, dijital yetkinlik kavramının sadece teknik bir beceri seti olmanın ötesinde, psikolojik sağlık ve mesleki sürdürülebilirlik açısından kritik bir kaynak olduğunu vurgulamaktadır (Santana ve Díaz-Fernández, 2023, s. 1974-1975). Son olarak yapay zekâ farkındalığı ile iş güvencesi algısı arasındaki karmaşık ilişkiyi, dijital yetkinlikler aracılığıyla inceleyen ilk çalışmalardan biri olması nedeniyle, bu alandaki teorik boşluğu doldurmaktadır. Kısmi aracılık bulgusu, yapay zekâ teknolojilerinin etkisinin çok boyutlu olduğunu ve dijital yetkinliklerin tek başına bu etkiyi tamamen nötralize

edemeyeceğini göstererek, daha bütüncül teorik modellerin geliştirilmesi ihtiyacına işaret etmektedir.

Araştırmanın sonuçları, insan kaynakları yöneticileri, eğitimciler ve karar vericiler için somut pratik çıkarımlar sunmaktadır. İş güvencesizliğinin çalışanların psikolojik sağlığı, iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları üzerindeki olumsuz etkileri (De Witte ve ark., 2016; Sverke ve ark., 2002) göz önüne alındığında, yapay zekâ kaynaklı kaygıları yönetmek kritik bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda yöneticilere düşen görevler vardır. İş güvencesizliği algısını azaltmanın en etkili yollarından biri, çalışanların dijital yetkinliklerini sistematik olarak artırmaktır. Kurumlar, yapay zekâ temelli dönüşüm süreçlerinde, çalışanların sadece teknik becerilerini değil, aynı zamanda dijital bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve problem çözme yeteneklerini de geliştirecek eğitim programlarına öncelik vermelidir. Çalışanlara, yapay zekânın işlerini elinden almayacağı, aksine onları destekleyeceği ve daha yüksek değerli görevlere odaklanmalarını sağlayacağı yönünde net bir vizyon sunulmalıdır. Bu, çalışanların yapay zekâyı bir tehdit olarak değil, verimliliklerini ve değerlerini artıran bir araç olarak görmelerini teşvik edecektir. Demografik bulgular, özellikle kadın, genç, bekâr, lisans mezunu ve özel sektör çalışanlarının daha düşük iş güvencesi algısına sahip olduğunu göstermektedir. İnsan kaynakları departmanları, bu gruplara yönelik mentorluk, kariyer geliştirme ve psikolojik destek programlarına önem vererek teknolojik değişimden kaynaklanan kaygıları hafifletebilirler.

Çıkar Çatışması / Conflict of interests:

Yazar çıkar çatışması bildirmemiştir. / *The author declare no conflicts of interest.*

Finansal Destek/ Grant Support:

Yazar bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir. / *The authors declare that no financial support was received for this study.*

Etik Kurul Onayı / Ethics Committee Approval:

Bu çalışma için etik kurul onayı, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Etik Kurulunun 25/09/2025 tarihli 28 sayılı karar ile alınmıştır. / *Ethical committee approval for this study was obtained from Kastamonu University, Social Sciences Ethics Committee, with decision number 28 dated 25/09/2025.*

Kaynakça

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188-2244. <https://doi.org/10.1086/705716>
- Akyazı, T. E. (2023). A study on the relationship between employees' attitude towards artificial intelligence and organizational culture. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 23(20), 207-219. <https://doi.org/10.9734/ajebe/2023/v23i201105>
- Amırlı, H. (2025). Geliştiricilerin de desteğe ihtiyacı var: Akıllı teknolojiler, yapay zekâ, robotik ve algoritmalar (ATYZRA) farkındalığının bilişim sektörü çalışanlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde duygusal bağlılığın düzenleyici (moderatör) rolü. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 27(2), 268-282.
- Babu, P. P., & Vasumathi, A. (2023). Role of artificial intelligence in project efficiency mediating with perceived organizational support in the Indian IT sector. *Indian Journal of Information Sources and Services*, 13(2), 39-45. <https://doi.org/10.51983/ijiss-2023.13.2.3786>
- Banh, L., & Strobel, G. (2023). Generative artificial intelligence. *Electronic Markets*, 33(1), 63. <https://doi.org/10.1007/s12525-023-00680-1>
- Bellini, C. G. P., Isoni Filho, M. M., de Moura Junior, P. J., & de Faria Pereira, R. D. C. (2016). Self-efficacy and anxiety of digital natives in face of compulsory computer-mediated tasks: A study about digital capabilities and limitations. *Computers in Human Behavior*, 59, 49-57. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.01.015>
- Blanka, C., Krumay, B., & Rueckel, D. (2022). The interplay of digital transformation and employee competency: A design science approach. *Technological Forecasting and Social Change*, 178, 121575. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121575>
- Brougham, D., & Haar, J. (2018). Smart technology, artificial intelligence, robotics, and algorithms (STARA): Employees' perceptions of our future workplace. *Journal of Management & Organization*, 24(2), 239-257. <https://doi.org/10.1017/jmo.2016.55>
- Chiarini, A., Grando, A., Venturini, S., & Borgonovo, E. (2024). Do automation and AI impact on job reduction? A study on perceived risk of losing job among white-collars in the Italian manufacturing companies. *Production Planning & Control*, 35(16), 2198-2211. <https://doi.org/10.1080/09537287.2023.2244925>
- Chelliah, J. (2017). Will artificial intelligence usurp white collar jobs?. *Human Resource Management International Digest*, 25(3), 1-3. <https://doi.org/10.1108/HRMID-11-2016-0152>

- Chu, T. H. (2020). A meta-analytic review of the relationship between social media use and employee outcomes. *Telematics and Informatics*, 50, 101379.
<https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101379>
- Colbert, A., Yee, N., & George, G. (2016). The digital workforce and the workplace of the future. *Academy of Management Journal*, 59(3), 731-739.
<https://doi.org/10.5465/amj.2016.4003>
- Dahlin, E. (2024). Who Says artificial intelligence is stealing our jobs?. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, 10, <https://doi.org/10.1177/23780231241259672>
- De Witte, H., Pienaar, J., & De Cuyper, N. (2016). Review of 30 years of longitudinal studies on the association between job insecurity and health and well-being: Is there causal evidence?. *Australian Psychologist*, 51(1), 18-31. <https://doi.org/10.1111/ap.12176>
- DeVellis, R. F., & Thorpe, C. T. (2021). *Scale development: Theory and applications*. Sage publications.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1-4.
<https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education* (8th ed.). Mc Graw Hill.
- Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., & Welch, M. (2014). Embracing digital technology: A new strategic imperative. *MIT Sloan Management Review*, 55(2), 1-13
- Fatun, M., & Pazour, M. (2021). Modelling the impact of Artificial Intelligence on the labour market in Czechia. *Central European Journal of Public Policy*, 15(2), 31-42.
<https://doi.org/10.2478/cejpp-2021-0006>
- Garg, P. K. (2021). Overview of artificial intelligence, Sharma, L., & Garg, P. K. (Eds.) *Artificial intelligence: technologies, applications, and challenges*. (pp. 3-18). Chapman and Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781003140351-2>
- George, D., & Mallery, P. (2019). *IBM SPSS statistics 26 step by step: A simple guide and reference* (16th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429056765>
- Georgieff, A., & Hye, R. (2022). Artificial intelligence and employment: New cross-country evidence. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 5, 832736.
<https://doi.org/10.3389/frai.2022.832736>
- Ghislieri, C., Molino, M., & Cortese, C. G. (2018). Work and organizational psychology looks at the fourth industrial revolution: how to support workers and organizations?. *Frontiers in Psychology*, 9, 2365. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02365>

- Haenlein, M., & Kaplan, A. (2019). A brief history of artificial intelligence: On the past, present, and future of artificial intelligence. *California Management Review*, 61(4), 5-14. <https://doi.org/10.1177/0008125619864925>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). *Multivariate data analysis*. (7th ed.). Prentice-Hall.
- Herzberg, F., (1968). *Work and the nature of man*, Granada
- Hobfoll, S. E., Halbesleben, J., Neveu, J. P., & Westman, M. (2018). Conservation of resources in the organizational context: The reality of resources and their consequences. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 5(1), 103-128. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032117-104640>
- Hui, X., Reshef, O., & Zhou, L. (2024). The short-term effects of generative artificial intelligence on employment: Evidence from an online labor market. *Organization Science*, 35(6), 1977-1989. <https://doi.org/10.1287/orsc.2023.18441>
- Huu, P. T. (2023). Impact of employee digital competence on the relationship between digital autonomy and innovative work behavior: a systematic review. *Artificial Intelligence Review*, 56(12), 14193-14222. <https://doi.org/10.1007/s10462-023-10492-6>
- Jiang, L., Xu, X., & Wang, H.-J. (2021). A resources–demands approach to sources of job insecurity: A multilevel meta-analytic investigation. *Journal of Occupational Health Psychology*, 26(2), 108-126. <https://doi.org/10.1037/ocp0000267>
- Karacaoğlu, K. (2015). Çalışanların iş güvencesizliğinin işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisi: Alanya bölgesindeki beş yıldızlı otel, erde bir araştırma. *Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi*, 7(1), 13-21.
- Kastabil. (2025). İş ve çalışma verileri. <https://www.kastabil.gov.tr/veritablolari/kastamonu/is-ve-calisma/calisma-ve-sosyal-guvenlik-sosyal-guvenlik-bilgileri>
- Kemer, E., & Kırıcı Tekeli, E. (2023). The mediating role of trait anxiety in the impact of digital competence perception on job insecurity: an application for hotel managers. *Management Research Review*, 46(6), 914-930. <https://doi.org/10.1108/MRR-08-2021-0603>
- Kim, B. J., & Kim, M. J. (2024). How artificial intelligence-induced job insecurity shapes knowledge dynamics: The mitigating role of artificial intelligence self-efficacy. *Journal of Innovation & Knowledge*, 9(4), 100590. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100590>

- Klug, K., Selenko, E., Van Hootegem, A., Sverke, M., & De Witte, H. (2024). A lead article to go deeper and broader in job insecurity research: Understanding an individual perception in its social and political context. *Applied Psychology*, 73(4), 1960-1993. <https://doi.org/10.1111/apps.12535>
- Kohtamäki, M., Parida, V., Patel, P. C., & Gebauer, H. (2020). The relationship between digitalization and servitization: The role of servitization in capturing the financial potential of digitalization. *Technological Forecasting and Social Change*, 151, 119804. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119804>
- Lysova, I. I., Vitohina, O. A., & Volkova, O. V. (2020). Digital competence as a requirement for development of innovative educational environment at university. *Issues in Journalism, Education, Linguistics*, 39(3), 408-418. <https://doi.org/10.18413/2712-7451-2020-39-3-408-418>
- Meltz, N. M. (1989). Job security in Canada. *Relations Industrielles*, 44(1), 149-161. <https://doi.org/10.7202/050477ar>
- Min, J., Kim, Y., Lee, S., Jang, T. W., Kim, I., & Song, J. (2019). The fourth industrial revolution and its impact on occupational health and safety, worker's compensation and labor conditions. *Safety and Health at Work*, 10(4), 400-408. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2019.09.005>
- Mikucka, M., Becker, O. A., & Wolf, C. (2025). Short-and long-term health effects of job insecurity. Fixed effects panel analysis of German data. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 51(2), 68. <https://doi.org/10.5271/sjweh.4206>
- Molino, M., Cortese, C. G., & Ghislieri, C. (2020). The promotion of technology acceptance and work engagement in industry 4.0: From personal resources to information and training. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(7), 2438. <https://doi.org/10.3390/ijerph17072438>
- Moravec, V., Hynek, N., Gavurova, B., & Kubak, M. (2024). Everyday artificial intelligence unveiled: Societal awareness of technological transformation. *Oeconomia Copernicana*, 15(2), 367-406. <https://doi.org/10.24136/oc.2961>
- Mungra, Y., Srivastava, R., Sharma, A., Banerji, D., & Gollapudi, N. (2024). Impact of digital competence on employees' flourishing through basic psychological needs satisfaction. *Journal of Computer Information Systems*, 64(1), 47-61. <https://doi.org/10.1080/08874417.2023.2176948>

- Murawski, M., & Bick, M. (2017). Digital competences of the workforce—a research topic?. *Business Process Management Journal*, 23(3), 721-734.
<https://doi.org/10.1108/BPMJ-06-2016-0126>
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Noori, R., & Meshkat Zakeri, Z. (2021). Job security, digital skills and competencies in banking sector; Are they related? *Journal of Human Resource Studies*, 11(1), 151-169.
<https://doi.org/10.22034/jhrs.2021.130510>
- Pacheco, P. O., & Coello-Montecel, D. (2023). Does psychological empowerment mediate the relationship between digital competencies and job performance?. *Computers in Human Behavior*, 140, 107575. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107575>
- Probst, T. M. (1998). *Antecedents and consequences of job security: An integrated model* (Publication No. 9912343). [Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign]. PQDT Open. <https://www.proquest.com/dissertations-theses/antecedents-consequences-job-security-integrated/docview/304437869/se-2>.
- Probst, T. M. (2003). Development and validation of the job security index and the job security satisfaction scale. A classical test theory and IRT approach. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 76, 451-467.
<https://doi.org/10.1348/096317903322591587>
- Rönblad, T., Grönholm, E., Jonsson, J., Koranyi, I., Orellana, C., Kreshpaj, B. & Bodin, T. (2019). Precarious employment and mental health. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 45(5), 429-443. <https://doi.org/10.5271/sjweh.3797>
- Önder, Ç. & Wasti, A. S. (2002). İş güvencesi endeksi ve iş güvencesi memnuniyeti ölçeği: güvenilirlik ve geçerlik analizi. *Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 23-47.
- Santana, M., & Díaz-Fernández, M. (2023). Competencies for the artificial intelligence age: visualisation of the state of the art and future perspectives. *Review of Managerial Science*, 17(6), 1971-2004. <https://doi.org/10.1007/s11846-022-00613-w>
- Sarker, I. H. (2021). Deep learning: a comprehensive overview on techniques, taxonomy, applications and research directions. *SN Computer Science*, 2(6), 1-20.
<https://doi.org/10.1007/s42979-021-00815-1>
- Serbaya, S. H., Khan, A. A., Surbaya, S. H., & Alzahrani, S. M. (2024). Knowledge, attitude and practice toward artificial intelligence among healthcare workers in private polyclinics in Jeddah, Saudi Arabia. *Advances in Medical Education and Practice*, 15, 269–280. <https://doi.org/10.2147/amep.s448422>

- Shoss, M. K. (2017). Job insecurity: An integrative review and agenda for future research. *Journal of Management*, 43(6), 1911-1939. <https://doi.org/10.1177/0149206317691574>.
- Sverke, M., Hellgren, J., & Näswall, K. (2002). No security: A meta-analysis and review of job insecurity and its consequences. *Journal of Occupational Health Psychology*, 7(3), 242-264. <https://doi.org/10.1037/1076-8998.7.3.242>
- Talmage-Rostron, M. (2025, October 20). How will Artificial Intelligence affect jobs (2025-2030). Nexford University. <https://www.nexford.edu/insights/how-will-ai-affect-jobs>
- Tutar, H., Erdem, A. T., & Şahin, N. (2024). Dijital yetkinlik ölçeği (DYÖ): Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 27(1), 31-47. <https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.1375960>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425-478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Vieru, D. (2015). Towards a multi-dimensional model of digital competence in small- and medium-sized enterprises. In M. Khosrow-Pour (Ed.), *Encyclopedia of information science and technology* (3rd ed., pp. 6715-6725). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-5888-2.ch660>
- Vuorikari, R., Punie, Y., Gomez, S. C., & Van den Brande, G. D. (2016). 2.0: *The digital competence framework for citizens. Update phase 1: The conceptual reference model*. Luxembourg: Publication Office of the European Union.
- Wang, Y. Y., & Wang, Y. S. (2022). Development and validation of an artificial intelligence anxiety scale: An initial application in predicting motivated learning behavior. *Interactive Learning Environments*, 30(4), 619-634. <https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1674887>
- Walczok, M., & Bipp, T. (2025). Understanding the emergence and trajectory of job insecurity due to smart technology, artificial intelligence, robotics, and automation. *Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries*, 35(3), e70000. <https://doi.org/10.1002/hfm.70000>
- Yam, K. C., Tang, P. M., Jackson, J. C., Su, R., & Gray, K. (2023). The rise of robots increases job insecurity and maladaptive workplace behaviors: Multimethod evidence. *Journal of Applied Psychology*, 108(5), 850. <https://doi.org/10.1037/apl0001045>

- Zhao, H., & Wu, P. (2025). AI Job substitution risks, digital self-efficacy and mental health among employees. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 67(5), e302-e310. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000003335>
- Zhang, B., Li, L., Shu, M., Yang, L., & Zhao, L. (2025). The age of anxiety: Unpacking technological job insecurity and its impact on workplace innovation. *Journal of Management and Sustainability*, 15(2), 13-23. <https://doi.org/10.5539/jms.v15n2p13>

Extended Abstract

Introduction

The integration of artificial intelligence into business processes has triggered a fundamental paradigm shift in the global labour market and is transforming traditional employment structures (Hui et al., 2024). Whereas automation in the industrial revolution primarily affected blue-collar jobs requiring physical labour (Chelliah, 2017), artificial intelligence now directly targets human intellectual labour, and is expected to reshape jobs and professions requiring mental labour (Ghislieri et al., 2018; Molino et al., 2020). Until recently, automation was thought to be resistant to non-routine manual and cognitive tasks (Acemoglu & Restrepo, 2020), but artificial intelligence technologies are rapidly developing the capacity to automate even such complex cognitive tasks (Dahlin, 2024). It is noted that highly skilled white-collar professionals, particularly those with annual incomes up to £80,000, may be most affected by AI-driven labour automation (Talmage-Rostron, 2025). This situation poses significant risks in terms of white-collar workers' perceptions of job security (Chelliah, 2017; Dahlin, 2024). Studies predict that AI-supported technologies could replace a significant portion of existing occupations within the next 15 years (Fatun & Pazour 2021). These dynamics increase the uncertainty about workers' future employment prospects, making AI a source of anxiety and insecurity (Wang & Wang, 2022). A study conducted in Italy showed that white-collar workers attribute their risk of job loss to their inability to keep up with technological developments and express concern about the future of their current jobs (Chiarini et al., 2024). On the other hand, studies suggest that increasing employees' digital competencies can help them adapt more effectively to technological change processes, thereby reducing the likelihood of them perceiving technology as a threat and increasing their job security perceptions (Kemer & Kırıcı Tekeli, 2023, p. 925; Noori & Meshkat Zakeri, 2021, p. 151).

In this context, the main objective of this study is to examine the potential impact of white-collar workers' AI awareness on their job security perceptions and the role of their digital competencies in this impact. Drawing upon the Conservation of Resources Theory, this study assumes that employees may feel insecure and anxious about their future if they perceive AI as a threat that renders their current knowledge, skills, and abilities obsolete (Hobfoll et al., 2018; Kim & Kim 2024). Considering the negative consequences of job insecurity on employees' psychological health and performance (De Witte et al., 2016; Mikucka et al., 2025), the findings of this study are expected to lay the groundwork for measures to protect employees' psychological health and organisational commitment.

Methods

This study adopted a quantitative research method with a cross-sectional design. Data were collected from 1,043 white-collar workers in Kastamonu province using a convenience sampling technique and subsequently analysed. Of the participants, 52.4% were female and 47.6% were male. Of the participants, 23.8% were aged 25 and under, while 27.2% were in the 26-30 age group. Additionally, those aged 35-40 accounted for 11.5%, those aged 41-45 represented 12.9%, and 10.9% of the sample consisted of individuals aged 46-50. The ATYZRA Awareness, Job Security, and Digital Competence scales were used as data collection tools. The hypotheses were tested using correlation, regression, mediation analyses, and difference tests. Within the scope of data analysis, descriptive statistics, difference tests, correlation and regression analyses were performed. The SPSS 26.0 package programme was used for data analysis, and version 8.5 of the Lisrel Programme was used to perform analyses related to the Structural Equation Model.

Results

The analysis revealed that as white-collar workers' awareness of artificial intelligence increased, their perception of job security decreased significantly. This finding indicates that

artificial intelligence is perceived as a threat by employees and leads to a feeling of job insecurity. On the other hand, it was determined that digital competencies strengthened perceptions of job security and played a weak but statistically significant mediating role, partially mitigating the negative effect of artificial intelligence awareness. The finding that digital competencies have a positive and significant effect on perceptions of job security supports the notion that digital competencies serve as an important personal psychological resource that facilitates employees' adaptation to technological change processes and enables them to view technology as a tool rather than a threat (Bellini et al., 2016).

Discussion

This study examines the effect of artificial intelligence awareness on white-collar workers' perceptions of job security, and the mediating role of digital competencies in this process, within the framework of Resource Conservation Theory. The main finding of the research is that artificial intelligence awareness significantly and negatively affects the perception of job security (H1 is supported). This result aligns with the literature arguing that AI's potential to transform intellectual labour creates a threat of 'resource loss' among employees (Walczok & Bipp, 2025; Yan et al., 2023). Similarly, existing research indicates that highly skilled employees, in particular, perceive artificial intelligence as a serious threat due to the risk of automation (Talmage-Rostron, 2025).

On the other hand, the study found that digital competencies have a direct positive effect on job security (H3 supported). Similarly, the literature argues that digital competency acts as a buffer mechanism against technological uncertainty (Bellini et al., 2016; Kemer & Kırıcı Tekeli, 2023). Mediation analysis results provided support that digital competence plays a weak but significant 'partial mediating' role in the relationship between awareness of artificial intelligence and job security (H4). These findings imply that while employees tend to develop their digital skills when perceiving the threat of AI, this indirect positive effect

cannot fully offset the intense anxiety directly triggered by the technology. Theoretically, the study validates the conservation of resources theory in the context of technological transformation. Practically, it suggests that managers should manage this anxiety by developing not only their employees' technical skills but also their digital literacy and problem-solving abilities. The fact that young, university-educated employees in the private sector in particular have a low perception of job security points to the importance of focusing corporate support mechanisms on these groups.